

SISTEMA PENAL BRASILEIRO: ACUSATÓRIO OU INQUISITORIAL? CRÍTICAS À DECISÃO PROFERIDA OS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.298 DF

Sérgio Alves Teixeira Júnior

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo central analisar a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na ADI 6.298 DF, que aborda as alterações no sistema penal brasileiro relacionadas à figura do juiz das garantias. Através da revisão de obras acadêmicas, artigos, decisões judiciais e análises críticas, esta pesquisa considerou as diferentes perspectivas sobre a natureza do sistema penal, bem como as críticas e argumentos em relação à decisão na ADI 6.298 DF. A partir deste estudo verificou-se que a decisão na ADI 6.298 DF trouxe à tona uma série de questões relevantes sobre a conformidade das mudanças propostas com a Constituição Federal, incluindo preocupações com a violação do pacto federativo e a ausência de dotação orçamentária prévia. As críticas apresentadas por diversos autores e especialistas demonstram a complexidade do tema e a necessidade de um debate mais aprofundado sobre a reforma do sistema penal no Brasil.

Palavras-Chave: Sistema Penal brasileiro. Juiz das Garantias. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inquisição.

ABSTRACT

The main objective of this article is to analyze the decision rendered in the proceedings of the Precautionary Measure in ADI 6,298 DF, which addresses changes in the Brazilian criminal justice system related to the figure of the judge of guarantees. Through the review of academic works, articles, judicial decisions, and critical analyses, this research considered different perspectives on the nature of the criminal justice system, as well as criticisms and arguments regarding the decision in ADI 6,298 DF. From this study, it was found that the decision in ADI 6,298 DF raised a series of relevant issues regarding the compliance of the proposed changes with the Federal Constitution, including concerns about the violation of the federal pact and the absence of prior budget allocation. The criticisms presented by various authors and experts demonstrate the complexity of the subject and the need for a more in-depth debate on the reform of the criminal justice system in Brazil.

Keywords: Brazilian Criminal Justice System. Judge of Guarantees. Direct Action of Unconstitutionality. Inquisition.

1 INTRODUÇÃO

O sistema penal brasileiro, ao longo de sua história, tem sido objeto de intensos debates e transformações. Em particular, a discussão sobre a natureza acusatória ou inquisitorial do sistema tem ocupado um lugar de destaque nas reflexões jurídicas e políticas do país.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 introduziu princípios fundamentais que nortearam o sistema penal em direção a uma estrutura acusatória, em consonância com os preceitos democráticos e de direitos humanos. No entanto, a implementação efetiva desse modelo tem sido desafiadora e tem suscitado controvérsias.

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo central analisar a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na ADI 6.298 DF, que aborda as alterações no sistema penal brasileiro relacionadas à figura do juiz das garantias. Esta decisão, que impacta diretamente o sistema acusatório, tem gerado debates acalorados quanto à sua constitucionalidade e adequação ao modelo democrático brasileiro. A relevância desse estudo reside na necessidade de compreender as implicações dessa decisão para o sistema de justiça criminal do país, bem como para os direitos e garantias individuais dos cidadãos.

A pesquisa bibliográfica desempenha um papel fundamental neste estudo, fornecendo a base teórica e analítica necessária para a compreensão das questões relacionadas ao sistema penal brasileiro, sua evolução histórica e as mudanças recentes introduzidas pelo juiz das garantias.

Através da revisão de obras acadêmicas, artigos, decisões judiciais e análises críticas, esta pesquisa

considerou as diferentes perspectivas sobre a natureza do sistema penal, bem como as críticas e argumentos em relação à decisão na ADI 6.298 DF. Isso permite uma análise mais abrangente e embasada das questões em debate, contribuindo para uma compreensão mais sólida e informada do tema em questão.

O artigo abordará as influências autoritárias no Código Penal Brasileiro, destacando como o contexto histórico e ideológico influenciou a estrutura inquisitorial do sistema penal. Também discutirá a distinção entre os sistemas acusatório e inquisitório, apresentando argumentos em favor do primeiro e os desafios enfrentados na transição para esse modelo no Brasil. A seção central do artigo se concentrará na análise crítica da decisão na ADI 6.298 DF, considerando os principais argumentos contrários a ela, como violações constitucionais e preocupações orçamentárias.

2 DAS INSPIRAÇÕES DO AUTORITARISMO PRESENTE NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, é fundamental compreender que a intervenção penal deve sempre ser considerada uma medida excepcional. Isso se deve à natureza drástica das ações do Direito Penal, que exige uma precisão absoluta na identificação das condutas passíveis de sanção.

Paraguassú (2011) enfatiza que o Direito Penal é, em última instância, o instrumento mais poderoso de controle nas mãos do Estado, permitindo-lhe moldar a sociedade com base em estruturas legalmente fundamentadas no princípio da legalidade penal, que definem quais comportamentos são considerados ofensivos aos bens jurídicos.

No entanto, é importante reconhecer que a tutela penal possui uma dualidade intrínseca. Por um lado, ao estabelecer coercitivamente as condutas sujeitas à punição, o Direito Penal também se apresenta como um meio pelo qual os cidadãos podem se proteger contra abusos do poder estabelecido.

Nesse sentido, autores como Dalia e Ferrajoli (2000) destacam que o sistema processual penal brasileiro historicamente demonstrou tendências inquisitórias, uma herança do Código Rocco italiano da década de 1930, que foi influenciado pela ditadura fascista de Benito Mussolini. Esse código italiano adotava um sistema misto, no qual a fase inicial, conhecida como “Juizado de Instrução,” era predominantemente inquisitiva, permitindo a apresentação de elementos de prova sem contraditório. Somente na segunda fase do processo, princípios como contraditório, publicidade e presunção de inocência eram aplicados.

Portanto, há uma notável semelhança entre o sistema processual brasileiro e o modelo autoritário do Código Rocco italiano, que se originou durante um período ditatorial. Giacomolli (2015) ressalta que essa ideologia totalitária influenciou profundamente o sistema processual brasileiro, mesmo com o avançar dos anos e a promulgação de novas leis e convenções internacionais.

Essas influências autoritárias do Código de Processo Penal brasileiro podem ser atribuídas ao contexto político da época de sua criação, quando o Brasil estava sob o governo ditatorial de Getúlio Vargas, que, de certa forma, usava estratégias de manipulação das massas para promover seus interesses políticos, mesmo sob uma fachada populista.

A ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil e a queda das oligarquias do poder resultaram em uma ampla reforma administrativa e política que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1934. No entanto, essa Constituição de curta duração foi rapidamente seguida pela Constituição de 1937, marcada por um regime ditatorial, perseguições políticas, e forte intervenção do Estado na economia. Durante esse período, todos os direitos humanos conquistados foram suspensos, incluindo o direito de ir e vir. A justificativa dada por Getúlio Vargas para assumir poderes ditatoriais foi a suposta ameaça comunista, exemplificada pelo fictício plano Cohen (PANDOLFI, 1999).

Queiroz (2017) concorda que o Código de Processo Penal Brasileiro da década de 1940 reflete características essencialmente inquisitivas, influenciadas pelo contexto autoritário da “Era Vargas” e pelas inspirações totalitárias, como o modelo fascista italiano. Esse código presumia a culpa dos acusados, tratava a prisão como regra e considerava a defesa como supérflua, demonstrando uma mentalidade antidemocrática e voltada para a repressão.

Os autores também destacam a dimensão psicológica do autoritarismo, relacionando-o ao medo, à intolerância, à submissão à autoridade e à tendência a raciocinar por preconceitos e estereótipos. Essa visão do autoritarismo ainda está presente no Código de Processo Penal Brasileiro atual, que foi influenciado por um sistema italiano fascista e importado durante a “Era Vargas” (PRADO, 2015).

Em suma, o Código de Processo Penal Brasileiro de 1941 carrega consigo as marcas do autoritarismo da década de 1940, quando o país vivenciou um governo influenciado por regimes totalitários, como o fascismo italiano, priorizando o interesse do Estado em detrimento das garantias individuais. Essas características

continuam a influenciar o sistema processual penal brasileiro até os dias de hoje.

3 ACUSAÇÃO OU INQUISIÇÃO

Segundo Prado (2015), a transição do regime autoritário para o democrático no Brasil não trouxe plenamente as transformações necessárias no âmbito da Justiça Criminal. As tradições inquisitivas, consolidadas entre as décadas de 1930 e 1970, não foram totalmente eliminadas, mas sim adaptadas de maneira distorcida dentro do contexto das experiências políticas democráticas. Isso significa que práticas autoritárias antigas continuam a coexistir com as atuais, mesmo que desaprovadas pela nova ordem política.

Em um cenário autoritário, como uma investigação policial fortemente marcada pela mentalidade inquisitiva, o Estado-Investigador detém considerável concentração de poder, muitas vezes em detrimento dos direitos e garantias fundamentais do investigado. Nesse sistema, a investigação preliminar, como o inquérito policial, é encarregada da missão de desvendar uma verdade plena e absoluta sobre o fato investigado, assemelhando-se à ideia de uma verdade transcendental e inquestionável. Qualquer resultado que não revele a “verdade” é visto como um fracasso da investigação e do processo, refletindo a busca por uma verdade absoluta, um retorno ao passado em que os fatos eram reconstruídos de maneira quase transcendental e religiosa (MARTINS, 2013).

Esse modelo de investigação guarda semelhanças com o período inquisitorial, onde o inquérito era uma forma de vigiar e controlar tanto bens e riquezas quanto corações, atos e intenções das pessoas. Atualmente, diferentes personagens assumem o papel do inquisidor, mas o modelo de busca pela verdade real persiste. Como mencionado por Machado (2018), o que importa nesse sistema é satisfazer a “fome investigativa” característica do estilo inquisitorial. O inquisidor, a partir de suspeitas infundadas, desencadeia uma busca incessante pela verdade oculta, muitas vezes usando métodos questionáveis e tortuosos ao longo desse processo.

Machado (2018) aborda de forma crítica o princípio da busca pela “verdade real” no contexto da atividade persecutória, destacando que todas as diligências, incluindo buscas domiciliares, interceptações telefônicas e prisões temporárias, são justificadas por esse princípio. Ele critica a suposta distinção entre a verdade real e a verdade formal, comumente citada na jurisprudência e em manuais de direito, argumentando que no processo penal, busca-se uma espécie de “verdadeira verdade,” como se isso fosse possível. No entanto, essa busca desenfreada pela “verdade real” muitas vezes resulta na hipertrofia do Estado e na atrofia dos direitos e garantias fundamentais do investigado.

Machado (2018) ressalta que o Estado, em nome da busca pela “verdade real,” reduz o grau de densidade dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, chegando, em alguns casos, a suprimi-los. Isso ocorre sob o argumento de que a punição é justa e devida, pois foi estabelecida uma espécie de verdade absoluta através dos atos de investigação e do processo.

Além disso, Prado (2015) critica a retórica da busca pela verdade real, mencionando que, apesar das posições teóricas que questionam essa categoria, muitos agentes do direito continuam a utilizá-la para legitimar abusos e arbitrariedades. A prática da tortura como meio de obtenção de confissões é citada como um exemplo clássico desse discurso da verdade real, que muitas vezes justifica a lógica cruel de “os fins justificam os meios.”

Batista (2012) também alerta para o perigo dessa busca desenfreada pela verdade real, que reflete uma abordagem tipicamente inquisitiva e resulta em procedimentos de investigação baseados em uma relação de força entre o poder e o objeto estudado. Isso demonstra a persistência das raízes inquisitivas, com a busca pela verdade real sendo uma característica desse período histórico.

Khaled Jr. (2013) explica que regimes autoritários, ditatoriais e totalitários têm a tendência de produzir uma “verdade” por meio de práticas persecutórias. Essa observação evidencia que a cultura inquisitória impregnou a persecução penal, resultando em uma mentalidade inquisitorial nos operadores do direito. Isso persiste tanto na teoria quanto na prática, mesmo em um contexto de Estado de Direito, que idealmente não deveria tolerar sensibilidades inquisitoriais.

Nesse sentido, Aury Lopes Jr. (2006) aponta que ainda existem autores e atores judiciais que sustentam a noção mitológica da “verdade real” para justificar práticas autoritárias, principalmente em uma parcela da doutrina e dos operadores do direito em suas ações práticas. Apesar da adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal brasileira de 1988, ainda são evidentes práticas, especialmente no inquérito policial, que são analisadas e teorizadas com base em características inquisitivas.

Pereira (2018) observa que, dado que a investigação preliminar é predominantemente inquisitiva, aqueles que conduzem a investigação tendem a utilizar o conceito da “verdade real” para justificar violações dos direitos fundamentais do cidadão. Além disso, a concepção da investigação policial como um instrumento

de segurança pública, em vez de justiça criminal, reforça a ideia de que a proteção do “cidadão de bem” pode justificar práticas autoritárias em nome da busca pela “verdade real” dos fatos, visando acalmar a opinião pública.

Esse sistema de busca pela verdade real e absoluta revela um sistema processual e de investigação policial autoritário, característico do sistema inquisitivo. Ele pode também estimular deturpações ao Estado Democrático de Direito, uma vez que, na prática, não oferece mecanismos eficazes para conter práticas abusivas e autoritárias que podem ser empregadas em sua busca. Isso destaca a necessidade de reformas e uma abordagem mais equilibrada que respeite os direitos fundamentais dos cidadãos, mesmo durante a persecução penal.

4 CRÍTICAS À DECISÃO PROFERIDA OS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.298 DF

A decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.298 DF, que trata das alterações introduzidas pelo artigo 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F do Código de Processo Penal (CPP) e a criação do instituto do juiz das garantias, tem sido objeto de críticas fundamentadas em diversos pontos relevantes. A referida ADI diz que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F DO CPP. JUIZ DAS GARANTIAS. REGRA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 96 DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO. AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 96 DA CONSTITUIÇÃO. IMPACTO SISTÊMICO. ARTIGO 28 DO CPP. ALTERAÇÃO REGRA ARQUIVAMENTO. ARTIGO 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS ENTRE ACUSAÇÃO, JUIZ E DEFESA. ARTIGO 310, §4º, DO CPP. RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROPORCIONALIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. MEDIDAS CAUTELARES PARCIALMENTE DEFERIDAS.

O Tribunal, nos termos do voto do Relator, julgou parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, para: 1. Por maioria, atribuir interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito, vencidos os Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin; 2. Por maioria, declarar a constitucionalidade do caput do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, e por unanimidade fixar o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2020).

Um dos principais fundamentos levantados nas ADIs impetradas contra o juiz das garantias é a alegação de violação da Constituição Federal de 1988 por vícios de competência e iniciativa legislativa. Conforme o Ministro Luiz Fux, as alterações promovidas nas regras da organização judiciária criminal do Brasil, com a instituição do juiz das garantias, configuram uma violação à competência privativa do Supremo Tribunal Federal (STF) para a propositura de leis que alterem a organização judiciária, conforme estabelecido no artigo 96 da Constituição Federal. Essa alegação aponta para um vício formal no artigo 3º da Lei n. 13.964/2019.

Além disso, outra crítica importante refere-se à violação do pacto federativo. A introdução do juiz das garantias levanta preocupações sobre a interferência excessiva da União nos sistemas judiciários estaduais, o que pode ser visto como uma afronta ao princípio federativo, que preconiza a autonomia dos estados na organização de seus próprios sistemas de justiça.

4

Outro aspecto questionado é a alegada violação aos princípios do juiz natural, da isonomia e da segurança jurídica. A criação do juiz das garantias pode gerar situações de desigualdade na distribuição de processos entre magistrados, comprometendo o princípio da isonomia. Além disso, a mudança brusca no sistema processual penal pode causar insegurança jurídica, afetando a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça.

A questão orçamentária também é objeto de crítica, uma vez que a implementação do juiz das garantias implica em um aumento de despesas, sem a correspondente previsão orçamentária. Isso pode representar uma violação ao artigo 169, §1º, da Constituição Federal de 1988, que exige a previsão orçamentária prévia para a

criação de novas despesas.

Em resumo, a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na ADI 6.298 DF tem sido alvo de críticas fundamentadas, que abordam desde questões de competência e iniciativa legislativa até violações de princípios constitucionais e preocupações orçamentárias. Essas críticas refletem a complexidade e a controvérsia em torno das alterações promovidas pelo instituto do juiz das garantias no sistema de justiça brasileiro.

CONCLUSÃO

Em conclusão, este artigo explorou a dicotomia entre o sistema acusatório e inquisitorial no contexto do sistema penal brasileiro, destacando as influências autoritárias presentes no Código de Processo Penal e sua persistência ao longo do tempo. Analisamos também a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na ADI 6.298 DF, que suscitou diversas críticas e debates em relação à constitucionalidade das mudanças propostas pelo juiz das garantias.

Através de uma pesquisa bibliográfica aprofundada, examinamos as bases teóricas e históricas que moldaram o sistema penal brasileiro e contribuíram para a sua evolução ao longo dos anos. Ficou evidente que as características inquisitoriais ainda permeiam muitos aspectos do sistema, apesar das reformas e da adoção do sistema acusatório previsto na Constituição de 1988.

A decisão na ADI 6.298 DF trouxe à tona uma série de questões relevantes sobre a conformidade das mudanças propostas com a Constituição Federal, incluindo preocupações com a violação do pacto federativo e a ausência de dotação orçamentária prévia. As críticas apresentadas por diversos autores e especialistas demonstram a complexidade do tema e a necessidade de um debate mais aprofundado sobre a reforma do sistema penal no Brasil.

Em última análise, este estudo destaca a importância de continuar examinando de perto o sistema penal brasileiro, buscando aprimorá-lo em consonância com os princípios democráticos e os direitos individuais, a fim de garantir uma justiça mais equitativa e eficaz para todos os cidadãos. A discussão sobre a natureza do sistema penal e suas implicações é fundamental para o fortalecimento do Estado de Direito no país.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Vera Malaguti. **Introdução crítica à Criminologia Brasileira**. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012.

DALIA, Andrea Antonio; FERRAJOLI, Marzia. **Manuale di Diritto Processuale Penale**. Padova: CEDAM, 2000.

GIACOMOLLI, Nereu José. Algumas marcas inquisitoriais do Código de Processo Penal brasileiro e a resistência às reformas. **In: Revista Brasileira de Direito Processual Penal**, v. 1, n. 1, 2015.

KHALED JÚNIOR, Salah H. **A busca da verdade no Processo Penal: para além da ambição inquisitorial**. São Paulo: Atlas, 2013.

LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. São Paulo: Saraiva, 2014.

MACHADO, Leonardo Marcondes. **Introdução crítica à investigação preliminar**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

MARTINS, Rui. **O Ponto Cego do Direito: The Brazilian lessons**. São Paulo: Atlas, 2013.

5

PANDOLFI, Dulce Chaves (org.). **Repensando o Estado Novo**. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999.

PARAGUASSU, Mônica Correia da Silva. **Presunção de inocência: Uma questão de princípio da vingança e da justiça**. Niterói: Ed. da UFF, 2011.

PEREIRA, André Luiz Bermudez. **A investigação criminal orientada pela teoria dos jogos**. Florianópolis:

Emais, 2018.

PRADO, Geraldo. Apresentação. In: CASARA, Rubens R.R. **Mitologia Processual Penal**. São Paulo: Saraiva, 2015.

QUEIROZ, David. **A impermeabilidade do processo penal**. Florianópolis: Empório do Direito, 2017.